

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/349255915>

KINERJA BPR DAN BPRS PADA MASA PANDEMIK COVID-19

Conference Paper · January 2021

CITATIONS

0

READS

1,066

1 author:

Mohammad Sofyan

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

46 PUBLICATIONS 46 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Pengembangan Produktivitas Usaha Pengrajin Kulit Selosari Magetan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan [View project](#)

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Aplikasi SI APIK terhadap Kualitas Laporan Keuangan UKM [View project](#)

KINERJA BPR DAN BPRS PADA MASA PANDEMIK COVID-19

Mohammad Sofyan

Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email: sofyan@stiama.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 outbreak affected various sectors of life, including the economic and financial sectors. Various efforts and policies to limit activities to prevent the spread of Covid-19 have resulted in a decline in business and business activities. The purpose of this study was to determine the financial performance of Rural Banks and Sharia Rural Banks during the Covid-19 Pandemic. With descriptive quantitative methods, it is known that the Rural Bank and Sharia Rural Banks are in a healthy condition, maintained, and still growing positively. This is reflected in the assets of the Rural Bank Industry as of October 2020, which grew by 3.08%. Meanwhile, the assets of Sharia Rural Banks grew by 4.74%. The growth in rural bank deposits was 3.44%. Rural Bank Savings grew by 0.73%. The growth of Sharia Rural Bank deposits was 9.49%. Sharia People's Financing Bank Savings grew by 1.17%. The increase in the number of funds channeled in the form of People's Credit Bank loans was 2.56%. Meanwhile, Sharia Rural Bank financing grew by 3.74%.

Keywords: Credit, NPL, NPF, Financing, Third Party Funds, Total Assets

ABSTRAK

Wabah Covid-19 berdampak ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan. Berbagai upaya dan kebijakan pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 berimbas pada menurunnya kegiatan usaha dan bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada masa Pandemi Covid-19. Dengan metode kuantitatif deskriptif, diketahui bahwa Industri Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kondisi yang sehat, terjaga dan masih tumbuh positif. Hal ini tercermin dari aset Industri Bank Perkreditan Rakyat per Oktober 2020 tumbuh sebesar 3,08%. Sedangkan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tumbuh sebesar 4,74%. Pertumbuhan deposito Bank Perkreditan Rakyat sebesar 3,44%. Tabungan Bank Perkreditan Rakyat tumbuh sebesar 0,73%. Pertumbuhan deposito Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar 9,49%. Tabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tumbuh sebesar 1,17%. Naiknya jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebesar 2,56%. Sedangkan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tumbuh sebesar yang disalurkan sebesar 3,74%.

Kata Kunci: DPK, Kredit, NPL, NPF, Pembiayaan, Total Aset

PENDAHULUAN

Pandemic Covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan dampak yang dirasakan langsung sektor-sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan. Berbagai upaya dan kebijakan telah dikeluarkan dan diterapkan seperti pembatasan berbagai kegiatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pembatasan tersebut berimbas pada menurunnya kegiatan usaha dan bisnis khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penurunan yang dirasakan terutama pada kemampuan debitur untuk membayar angsuran yang berpengaruh pada berkurangnya likuiditas BPR dan BPRS. Selain penurunan kemampuan membayar, dampak dari pembatasan kegiatan usaha dan bisnis adalah meningkatnya penarikan dana simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tantangan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS selain Pandemi Covid-19 adalah keberadaan Bank Umum dan Bank Asing yang dengan kekuatan finansial yang dimiliki, telah menempatkan dan menyalurkan pembiayaan secara besar-besaran pada sektor kredit mikro yang notabene adalah pangsa pasar dari BPR dan BPRS (Sofyan, 2019). Keberadaan *fintech peer to peer lending* yang semakin pesat dan tidak terkendali dengan berbagai penawaran yang menarik serta kemudahan dalam pemberian kredit merupakan tantangan terbesar dan utama bagi BPR dan BPRS. Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan program bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha kecil untuk mengatasi permasalahan di tengah pandemi Covid-19, secara tak langsung juga berdampak terhadap potensi BPR dan BPRS gagal makin besar.

Selama periode Januari-Oktober 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 6 BPR, yang menyebabkan ada kecenderungan pemindahan dana pihak ketiga (DPK) BPR dan BPRS ke bank besar (Lidyana, 2020). Pencabutan izin usaha lebih banyak dikarenakan fraud yang dilakukan oleh pengurusnya karena tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga pengetahuan dan penerapantata kelola perusahaan yang baik mutlak diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi, utamanya pandemi covid-19 saat ini.

Pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan bahkan penurunan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan dan Deposito, sehingga berdampak juga pada penyaluran kredit yang kurang optimal serta meningkatnya rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Penurunan jumlah penerimaan dana kredit berdampak kepada penurunan pendapatan kredit, sehingga kemampuan BPR memperoleh laba sebelum pajak juga menurun (Supeno & Hendarsih, 2020). Penurunan penyaluran kredit baru juga disebabkan karena demand masyarakat dan juga prinsip kehati-hatian BPR dan BPRS ditengah terbatasnya likuiditas (Bali Post, 2020).

Aset BPR dan BPRS pada September 2020 mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan aset BPR sebesar 3,48% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,09% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan. DPK BPR pada September 2020 tumbuh 3,07% (yoy) menjadi Rp102,11 triliun, melambat dibandingkan September 2019 sebesar 11,64% (yoy). Perlambatan terjadi pada kedua komponen baik deposito maupun tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 3,92% (yoy) dan 1,19% (yoy). Aset BPRS pada September 2020 tercatat sebesar Rp14,01 triliun atau tumbuh 5,19% (yoy), melambat dibanding 11,94% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK BPRS pada bulan laporan (OJK, 2020).

METODE

Penilaian kinerja BPR dan BPRS dapat dilakukan dengan 2 pendekatan penilaian yaitu penilaian kuantitatif dan ataupun kualitatif. Penilaian kuantitatif meliputi faktor modal, kualitas aset, manajemen, pendapatan, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sedangkan penilaian kualitatif merupakan penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, risiko manajemen, dan kepatuhan Bank (Sofyan, ANALYSIS FINANCIAL PERFORMANCE OF RURAL BANKS IN INDONESIA, 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang mendeskripsikan data kinerja BPR dan BPRS di Indonesia selama periode Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020. Data kinerja BPR dan BPRS diperoleh Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah dari website ojk.go.id. Jumlah BPR dan BPRS pada periode Oktober 2020 sebanyak 1.537 BPR, dan 163 BPRS yang ada di Indonesia.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja BPR dan BPRS adalah sebagaimana tabel berikut:

Table 1.
 Indikator Pengukuran Kinerja BPR dan BPRS

No	Indikator	Definisi	Skala
1	Total Aset	Aktiva/aset adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan. Total aset adalah keseluruhan aset yang dimiliki oleh BPR.	Rasio
2	Deposito	Simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR Pelapor yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.	Rasio
3	Tabungan	Simpanan milik pihak ketiga bukan bank pada BPR Pelapor yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.	Rasio
4	Kredit/Pembiayaan	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.	Rasio
5	NPL/NPF	Rasio Non-Performing Loan (NPL)/Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu rasio untuk mengukur kualitas kredit/pembiayaan BPR/BPRS	Rasio

Sumber: <https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/bpr-konvensional/Default.aspx>

Penghitungan pertumbuhan kinerja finansial BPR dan BPRS menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR). Dimana rumus CAGR adalah sebagai berikut:

$$CAGR = \left(\frac{\text{Nilai Akhir}}{\text{Nilai awal}} \right)^{\left(\frac{1}{\text{jumlah tahun}} \right) - 1}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan pertumbuhan kinerja BPR dan BPRS di Indonesia periode 2016-2020 dengan metode CAGR adalah sebagaimana Tabel 2, dibawah ini:

Table 2.
 Kinerja BPR dan BPRS di Indonesia Periode Oktober 2016-2020 (Dalam Milyar Rupiah)

Jenis Bank	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
BPR	Total Aset	109.868	122.916	132.474	146.545	151.064	5,29%
	Deposito	50.959	57.265	61.204	69.194	71.573	5,73%
	Tabungan	22.551	25.373	28.487	31.185	31.413	5,48%
	Penyaluran Kredit	80.330	88.286	96.433	107.519	110.270	5,72%
	NPL	5.357	6.177	6.892	7.911	8.894	9,54%
BPRS	Total Aset	8.713	10.339	11.929	13.519	14.160	8,18%
	Deposito	3.575	4.288	5.058	5.677	6.216	9,73%
	Tabungan	1.935	2.275	2.694	3.014	3.049	7,60%
	Pembiayaan	6.494	7.622	8.791	10.222	10.605	8,61%
	NPF	681	830	998	846	920	2,59%

Sumber: Data penelitian 2020, diolah

Total aset BPR di Indonesia selama periode Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2020 tumbuh sebesar 5,29%. Total aset BPRS selama periode 2016-2020 tumbuh sebesar 8,18%. Total aset BPR pada Oktober 2020 tumbuh sebesar 3,08% atau Rp. 151,064 Triliun dibandingkan Oktober 2019 sebesar Rp. 146,545 Triliun. Begitupun dengan total aset BPRS pada Oktober 2020 tumbuh sebesar 4,74% atau Rp. 14,160 triliun dibandingkan Oktober 2019 sebesar 13,160 Triliun.

Namun pertumbuhan total aset tersebut tidak sebaik periode yang sama yaitu oktober 2019, dimana pertumbuhan total aset BPR pada Oktober 2019 sebesar 10,62% sedangkan pertumbuhan total aset BPRS pada Oktober 2019 sebesar 13,32% (Gambar 1).

Gambar 1. Pertumbuhan Total Aset BPR dan BPRS per Oktober (MoM)

Kinerja total aset BPR dan BPRS pada Oktober 2020 yang tidak sebaik Oktober 2019 disebabkan karena perlambatan bahkan penurunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Deposito dan Tabungan.

Pertumbuhan deposito BPR selama periode 2016-2020 tumbuh sebesar 5,73% (Tabel 1). Pada Oktober 2020 pertumbuhan deposito BPR sebesar 3,44% atau sebesar Rp. 71,573 Triliun, tidak sebaik pertumbuhan Deposito BPR pada Oktober 2019 sebesar 13,06%. Tabungan BPR periode 2016-2020 sebesar 5,48%. Pada Oktober 2020 tabungan BPR tumbuh

sebesar 0,73% atau sebesar Rp. 31,413 Triliun, tidak sebaik pertumbuhan tabungan BPR pada Oktober 2019 sebesar 9,47%.

Gambar 2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR dan BPRS per Oktober 2017-2020 (MoM)

Pertumbuhan deposito BPRS selama periode 2016-2020 sebesar 9,73% (Tabel 1). Pada Oktober 2020 pertumbuhan deposito BPRS sebesar 9,49% atau sebesar Rp. 6,216 Triliun, tidak sebaik pertumbuhan deposito BPRS pada Oktober 2019 sebesar 12,25%. Tabungan BPRS selama periode 2016-2020 sebesar 7,60%. Pada Oktober 2020 tabungan BPRS tumbuh sebesar 1,17% atau sebesar Rp. 3,049 Triliun, tidak sebaik pertumbuhan tabungan BPRS pada Oktober 2019 sebesar 11,87%.

Perlambatan bahkan penurunan deposito dan tabungan BPR dan BPRS berdampak pada perlambatan bahkan penurunan penyaluran kredit/pembiayaan. Penyaluran kredit BPR periode 2016-2020 tumbuh sebesar 5,72% (Tabel 1). Pada Oktober 2020 penyaluran kredit BPR tumbuh sebesar 2,56% atau Rp. 110,270 Triliun, tidak sebaik pertumbuhan penyaluran kredit BPR pada Oktober 2019 sebesar 11,50%.

Gambar 3. Pertumbuhan Penyaluran Kredit BPR dan Pembiayaan BPRS per Oktober 2017-2020 (MoM)

Penyaluran pembiayaan BPRS periode 2016-2020 tumbuh sebesar 8,61% (Tabel 1). Pada Oktober 2020 penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh sebesar 3,74% atau Rp. 10.605 Triliun, tidak sebaik pertumbuhan penyaluran pembiayaan BPRS pada Oktober 2019 sebesar 16,28%.

Sayangnya perlambatan bahkan penurunan penyaluran kredit maupun pembiayaan belum diimbangi dengan penurunan NPL/NPF.

Gambar 4. Pertumbuhan NPL dan NPF per Oktober 2017-2020 (MoM)

Non-Performing Loan (NPL) BPR periode 2016-2020 tumbuh sebesar 9,54% (Tabel 1). Pada Oktober 2020 NPL BPR sebesar 12,43% atau sebesar Rp. 8,894 Triliun, tidak sebaik NPL pada Oktober 2019 sebesar Rp. 7,911 Triliun.

Non-Performing Financing (NPF) BPRS periode 2016-2020 tumbuh sebesar 2,59% (Tabel 1). Pada Oktober 2020 NPF BPRS sebesar 8,66% atau sebesar Rp. 920 Milyar, tidak sebaik NPF pada Oktober 2019 sebesar Rp. 846 Milyar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Industri BPR dan BPRS dalam kondisi yang sehat, terjaga dan masih tumbuh positif. Hal ini tercermin dari aset Industri BPR per Oktober 2020 tumbuh sebesar 3,08% dibandingkan posisi yang sama setahun yang lalu dan telah mencapai Rp 151,064 Triliun. Sedangkan aset BPRS pada Oktober 2020 tumbuh sebesar 4,74% atau Rp. 14,160 triliun dibandingkan Oktober 2019 sebesar Rp. 13,160 Triliun.

Masyarakat masih sangat percaya terhadap BPR dan BPRS. Hal ini terlihat dengan tumbuhnya dana masyarakat yang disimpan di BPR dan BPRS. Pertumbuhan deposito BPR sebesar 3,44% atau sebesar Rp. 71,573 Triliun dibandingkan Oktober 2019 sebesar Rp. 69,194 Triliun. Tabungan BPR pada Oktober 2020 tumbuh sebesar 0,73% atau sebesar Rp. 31,413 Triliun dibandingkan Oktober 2019 sebesar Rp. 31,185 Triliun.

Pada Oktober 2020 pertumbuhan deposito BPRS sebesar 9,49% atau sebesar Rp. 6,216 Triliun dibandingkan Oktober 2019 sebesar Rp. 5,677 Triliun. Tabungan BPRS pada Oktober 2020 tumbuh sebesar 1,17% atau sebesar Rp. 3,049 Triliun dibandingkan Oktober 2019 sebesar Rp. 3.014 Triliun.

Dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan, dalam masa pandemik covid-19 masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlihat naiknya jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit BPR yaitu sebesar 2,56% dibandingkan posisi setahun sebelum atau mencapai Rp 110,270 triliun di Oktober 2020. Sedangkan pembiayaan BPRS yang disalurkan sebesar Rp. 10,605 Triliun, dibandingkan Oktober 2019 sebesar Rp. 10,222 Triliun.

Investor dan Manajemen BPR/BPRS harus lebih pro-aktif melakukan restrukturisasi dalam mengatasi tingginya *Non-Performing Loan (NPL)/Non-Performing Financing (NPF)*, melakukan edukasi dan sosialisasi agar investor dan nasabah tidak menarik dana.

BPR/BPRS juga harus mulai mempersiapkan digitalisasi bisnis agar dapat memiliki daya saing dengan lembaga keuangan lainnya dan memiliki fleksibilitas untuk berkolaborasi dalam rangka mengembangkan bisnisnya.

REFERENSI

- Bali Post. (2020, Juli 22). *Aset dan DPK Perbankan Menurun*. Retrieved from balipost.com: <https://www.balipost.com/news/2020/07/22/137590/Aset-dan-DPK-Perbankan-Menurun.html>
- Iswandari, M., & Anan, E. (2015). Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Fakultas Bisnis UKDW*, 11(1), 31-45. Retrieved from <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/249/228>
- Lidyana, V. (2020, Oktober 29). *6 BPR Gagal di Tengah Pandemi, Bank Lain Bagaimana?* Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/moneter/d-5233811/6-bpr-gagal-di-tengah-pandemi-bank-lain-bagaimana>
- OJK. (2020, Desember 22). *Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan 3 2020*. Retrieved from ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Pages/-Laporan-Profil-Industri-Perbankan---Triwulan-III-2020.aspx>
- OJK. (2020, Juni 2). POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Sofyan, M. (2019). ANALYSIS FINANCIAL PERFORMANCE OF RURAL BANKS IN INDONESIA. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(3), 255-262. doi:10.29040/ijebar.v3i03.588
- Sofyan, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 63-76. doi:10.33603/jibm.v3i1.2093
- Supeno, W., & Hendarsih, I. (2020). Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas Bpr Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 5(4), 147-161. Retrieved from <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1290>